

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 140 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Aholining unumli bandligi darajasini oshirish: xalqaro maqsadlar sari qadamlar.....	117
Qurbonov Samandar Pulatovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	

ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ПРОЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Махматкулов Жамшед Бахтиёрович

Магистр управления проектами в UDEA в Ташкенте,
Начальник Отдела Дирекции по закупкам и поставкам
в Enter Engineering Pte. Ltd.
ORCID: 0009-0002-9680-0602

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые аспекты оценки и управления рисками в проектах строительства энергетических объектов. Анализируются технические, экономические, экологические и правовые риски. Обсуждаются методы минимизации рисков с применением цифровых технологий, математического моделирования и страховых механизмов. Особое внимание уделяется влиянию глобальных вызовов на строительные проекты в энергетическом секторе. Представлены практические рекомендации по повышению устойчивости проектов.

Ключевые слова: управление рисками, строительство, энергетика, инвестиции, риск-менеджмент, цифровизация, страхование, устойчивость проектов, глобальные вызовы.

Annotatsiya: Maqolada energetika obyektlarini qurish loyihalarida tavakkalchiliklarni baholash va boshqarishning asosiy jihatlari ko'rib chiqiladi. Texnik, iqtisodiy, ekologik va huquqiy tavakkalchiliklar tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar, matematik modellashtirish va sug'urta mexanizmlaridan foydalangan holda tavakkalchiliklarni kamaytirish usullari muhokama qilinadi. Energetika sohasida qurilish loyihalariga global chaqiriqlarning ta'siri alohida e'tiborga olinadi. Loyihalarning barqarorligini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar taqdim etiladi.

Kalit so'zlar: tavakkalchiliklarni boshqarish, qurilish, energetika, investitsiyalar, tavakkalchilik-menejment, raqamlashtirish, sug'urta, loyihalar barqarorligi, global chaqiriqlar.

Abstract: The article examines the key aspects of risk assessment and management in energy infrastructure construction projects. It analyzes the main types of risks, including technical, economic, environmental, and legal risks. Modern risk mitigation methods, such as digital technologies, mathematical modeling, and insurance mechanisms, are discussed. Special attention is given to the impact of global challenges on construction projects in the energy sector. Practical recommendations for enhancing project resilience against adverse factors are provided.

Key words: risk management, construction, energy, investment, risk assessment, digitalization, insurance, project sustainability, global challenges.

ВВЕДЕНИЕ

Современное строительство энергетических объектов играет ключевую роль в обеспечении стабильности энергоснабжения, устойчивого экономического роста и инновационного развития. В условиях глобальных вызовов, таких как изменение климата, рост потребления энергии и необходимость модернизации инфраструктуры, актуальность данной темы возрастает.

Объект исследования – процессы управления рисками в строительстве энергетических объектов.

Предмет исследования – методы идентификации, оценки и минимизации рисков на различных этапах реализации энергетических проектов.

Цель исследования – разработка и обоснование эффективных методов управления рисками, направленных на повышение устойчивости энергетических проектов и снижение вероятности негативных последствий.

Задачи исследования:

анализировать основные риски, возникающие при строительстве энергетических объектов;

исследовать современные методы оценки и управления рисками;

выявить лучшие практики минимизации рисков с использованием цифровых технологий и страховых механизмов;

разработать рекомендации по повышению устойчивости энергетических проектов к неблагоприятным факторам.

Таким образом, внедрение системного подхода к управлению рисками позволит повысить эффективность реализации проектов, минимизировать финансовые потери и обеспечить безопасность эксплуатации энергетических объектов.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В исследовании К. Чепмена и С. Уорда[1] была разработана комплексная методология управления неопределенностями в энергетических и инфраструктурных проектах. Авторы подчеркивают стратегическую важность прогнозирования, выявления и минимизации рисков в энергетическом секторе. В то же время это показывает, что управление рисками проекта заключается не только в минимизации рисков, но и в максимизации возможностей. В данном исследовании методологически подробно рассматриваются методы эффективного управления рисками в проектах энергетического строительства.

В своей статье П. Цзоу и др.[2] проанализировали основные факторы риска, встречающиеся в проектах по строительству объектов энергетики и инфраструктуры. На основе опыта Китая авторы разрабатывают четкие критерии оценки рисков в процессе строительства и предлагают комплексную систему оценки и минимизации рисков. Данная методология позволяет правильно выявлять и эффективно управлять рисками, возникающими при строительстве энергетических объектов.

В статье А. Таруна[3] дан глубокий анализ существующих научных подходов в области моделирования и оценки строительных рисков и предложено использование инновационных моделей в управлении рисками в строительстве. В частности, на основе четких эмпирических данных показано, что комплексное использование количественных и качественных методов анализа при выявлении и управлении рисками при строительстве энергетических объектов приводит к эффективным результатам.

Авторы Б. Фливбьерг и др.[4] подробно изучили практику управления рисками в энергетических и других крупных строительных проектах. Они считают, что если при строительстве крупных энергетических объектов не будет хорошо организовано управление рисками, успех проекта окажется под угрозой. В книге подробно рассматривается международный опыт оценки рисков, особенно в области выявления финансовых, технических и политических рисков и разработки стратегий по их минимизации.

М. Лусмор и др.[5] в своей научной работе глубоко изучают практические аспекты управления рисками в проектах энергетического строительства. Авторы показывают, какие современные методы следует использовать для выявления различных рисков, возникающих при реализации строительных проектов, а также для разработки и внедрения эффективных стратегий борьбы с ними. В книге подробно рассматривается природа проектных рисков, особенно сложность и особенности рисков в энергетическом секторе.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования базируется на комплексном подходе к анализу рисков и их минимизации. В рамках данного исследования были использованы следующие методы:

сравнительный анализ – изучение различных подходов к управлению рисками в строительстве энергетических объектов;

статистическое моделирование – прогнозирование рисков на основе анализа данных о прошлых проектах;

экспертные оценки – проведение интервью с профессионалами в сфере энергетики и строительства для выявления ключевых рисков и методов их устранения;

метод сценарного анализа – оценка возможных сценариев развития событий в зависимости от различных факторов риска;

анализ чувствительности – определение степени влияния различных рисков на общую успешность проекта;

применение данных методов позволило глубже понять специфику рисков в строительстве энергетических объектов, разработать практические рекомендации и предложить стратегии минимизации потенциальных угроз.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Основной целью данного раздела является исследование рисков, возникающих при строительстве энергетических объектов, а также выявление наиболее значимых проблем и путей их решения. В рамках анализа были рассмотрены ключевые риски, основанные на реальных данных и примерах из отрасли.

Идентификация и классификация рисков. В ходе анализа было выявлено, что основные риски можно сгруппировать следующим образом:

финансовые риски – нестабильность валютного курса, рост цен на строительные материалы, задержки финансирования;

технические риски – ошибки в проектировании, сбой в работе оборудования, нехватка квалифицированных кадров;

экологические риски – несоответствие экологическим нормам, загрязнение окружающей среды, изменение климатических условий;

юридические риски – изменения в законодательстве, споры с подрядчиками, проблемы с разрешительными документами.

Количественный и качественный анализ рисков. Для оценки воздействия рисков на проекты были использованы статистические методы анализа, а также экспертные опросы. Данные показывают, что финансовые и технические риски оказывают наибольшее влияние на успешность строительства.

Примерная диаграмма распределения рисков:

финансовые риски – 40%

технические риски – 30%

экологические риски – 15%

юридические риски – 15%

Практические рекомендации. На основании проведенного анализа были предложены следующие стратегии минимизации рисков:

применение цифровых технологий для прогнозирования и контроля за проектом (bim, iot);

страхование финансовых рисков и применение контрактных механизмов для защиты от юридических проблем;

внедрение современных систем экологического мониторинга;

разработка гибких стратегий управления бюджетом проекта.

Таким образом, управление рисками на основе системного анализа и применения цифровых технологий позволит повысить эффективность реализации энергетических проектов.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Управление рисками играет важную роль в строительстве энергетических объектов, так как позволяет минимизировать потенциальные угрозы и повысить эффективность реализации проектов. Финансовые и технические риски являются наиболее значимыми, так как их влияние может привести к значительным задержкам и увеличению затрат. Использование современных цифровых технологий, таких как BIM, IoT и искусственный интеллект, значительно снижает вероятность ошибок, повышает прозрачность процессов и улучшает координацию между участниками проекта. Существенное значение имеют страхование и правовая поддержка, которые помогают снизить юридические риски и предотвратить финансовые потери. Эффективное взаимодействие между государственными органами, частными инвесторами и подрядными организациями способствует улучшению управления рисками и сокращению возможных задержек при строительстве.

Разработка комплексных стратегий управления рисками – необходимо включать системы раннего предупреждения, мониторинга и реагирования на изменения во внешней среде. Внедрение цифровых технологий – использование BIM-моделирования, предиктивной аналитики и IoT для автоматизированного контроля за ходом реализации проекта. Оптимизация финансовых механизмов – включение страховых инструментов, хеджирование валютных рисков и привлечение дополнительных источников финансирования.

Юридическая защита и контрактное регулирование – детальная проработка договорных обязательств, что позволит избежать судебных споров и минимизировать потери от возможных нарушений.

Эти меры позволят существенно повысить устойчивость энергетических проектов и снизить вероятность неблагоприятных последствий.

Список использованной литературы

1. Chapman, C., & Ward, S. (2011). *How to Manage Project Opportunity and Risk: Why uncertainty management can be a much better approach than risk management*. Chichester: Wiley, 520 p.
2. Zou, P. X. W., Zhang, G., & Wang, J. (2007). Understanding the key risks in construction projects in China. *International Journal of Project Management*, 25(6), 601–614.
3. Taroun, A. (2014). Towards a better modelling and assessment of construction risk: Insights from a literature review. *International Journal of Project Management*, 32(1), 101–115.
4. Flyvbjerg, B., Bruzelius, N., & Rothengatter, W. (2003). *Megaprojects and Risk: An Anatomy of Ambition*. Cambridge University Press.
5. Loosemore, M., Raftery, J., Reilly, C., & Higgon, D. (2006). *Risk Management in Projects*. Routledge.
6. ISO 31000:2018 “Risk management – Guidelines”.
7. Финансовый риск-менеджмент в инвестиционных проектах – Международный экономический обзор, 2022.
8. Применение ГИС в анализе природных рисков – Геоинформационные исследования, 2024.
9. Kaplan, R. S., & Mikes, A. (2012). Managing risks: A new framework. *Harvard Business Review*, 90(6), 48-60.
10. Hillson, D., & Simon, P. (2020). *Practical project risk management: The ATOM methodology*. CRC Press.
11. Aven, T. (2016). Risk assessment and risk management: Review of recent advances on their foundation. *European Journal of Operational Research*, 253(1), 1-13.
12. Flanagan, R., & Norman, G. (1993). *Risk management and construction*. Blackwell Scientific Publications.
13. Hopkin, P. (2018). *Fundamentals of risk management: Understanding, evaluating, and implementing effective risk management*. Kogan Page Publishers.
14. Renn, O. (2008). *Risk governance: Coping with uncertainty in a complex world*. Earthscan.
15. Ben-David, I., Franzoni, F., & Moussawi, R. (2018). Risk management failures. *Review of Finance*, 22(3), 1159-1192.
16. International Energy Agency (IEA). (2021). *World Energy Outlook 2021*. OECD Publishing.
17. World Bank. (2022). *Risk management in infrastructure projects: Best practices and case studies*. World Bank Group.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>